

VALS DE LA ZARZUELA

LAS

CAMPANAS DE CARRION

Recuerdo aun qué en mi niñez
 crucé las olas de la mar
 y siempre triste desde entonces
 sin pátria, abrigo y sin hogar,

bendita seas noble España
 que hoy puedo libre
 libre á ti tornar
 Libre á ti tornar.

De mi existencia
En los albores,
Con sus rigores
La adversidad.

Cruzar me hizo
Solo en el mundo,
Del mar profundo
La inmensidad.

Cuando sus olas
Rugen sin calma,
Aprende el alma
Del bien en pos;

Que el horizonte
Del ancho espacio,
Es el palacio
Que habita Dios.

Creciendo en años
Por ver la tierra,
Cifré en la guerra
Mi porvenir;

Y de la suerte
A los embates,
En cien combates
Quise morir.

Así he vivido
Desde la cuna,

Tras la fortuna
Tras el placer;

Hasta que un día
En mi camino,
Puso el destino
A una mujer.

Puso el destino
A una mujer
A una mujer.

Sobre las aguas
De un manso río,
Su cuerpo frío,
Flotante ví;

Y entre la sombra
Desvanecida,
Y al dar la vida
Yo la perdí.

A tu recuerdo,
Por vez primera,
Mi vida entera
Tras ti se vá;

No llegue á verte
Sombra adorada,
Que tu mirada
Me matará.

LA TRICHINA

POLKA

I.

Hoy la trichina del hombre es
que la destroza con su amor
la niña hermosa suspicaz,
que abraza con sus ojos
el mas frio corazon.

Detrás los pollos van
haciéndoles tilin,
para novia encontrar
del mundo hasta el confin.

Y ellas con atencion,
le miran si va bien,
que quieren un muchacho
á su placer.

Ay mamá!

muerdo por él;
que será
su amor mi bien.

Por su amor
mi afan daré,
porque es todo
mi placer.

Las muchachas quieren
para novio á un jóven fuerte, si,
y que no desmaye
cuando amor quieren sentir al fin;
que es su gusto todo
cuando ven que pruebas de amor dan,
y para su dicha
les dem $\diamond$ estra $\diamond$ grato afan.

II.

Cuando à paseo todas van,
unas á otras su atencion,
fijan al cabo en el vestir;
y miran si les cae
bien ó mal el polizon.

Do envidia muertas van
por la que viste bien;
y quiere imitar
á la que pasó ayer.

Si advierten que detrás,
llevan un boton
ellas al mismo sitio
ponen dos,

Si un clavel
lleva Asuncion,
Isabel
pone otra flor.

Y despues
de tanto afan,
satisfecha
su honra dan.

Las modas del dia
seguir quieren, porque creen ser
las que dan belleza
y elegancia á las que no se pueden ver
Con cuatro añadidos,
y lazos que no tienen color ya,
eucuentran amantes
que les muestra mucho afan.

III.

Vamos á cuentas si mi amor
obtener quieres sin tardar,
para quererte ha de ser
sin trampas ni pinturas
que son un cebo fatal.

Si anhelas mi pasion,
quiero verte mi bien,
sin polvo y vermellon,
con toda sencillez.

Asi rendir podrás
mi corazon al fin,
porqué me desagrada
el mal fingir.

Tu serás
mi amor más fiel,
con dejar
tanto belen.

Si un pintor,
te llega á ver
que mal pintada
va esa mujer.

Niñas que se pintan,
una cruel caricatura son;
la frescura pierden
y tambien al fin su opinion.

Para las del teatro,
esa es cosa que las sienta bien
no para las pollas
que quieren bien parecer.

IV.

Cuando de noche va el galan
por las esquinas de rondon,
es que desdeña por truhan,
que vean que la gente
hable de su amor.

El que se esconde, pues
no lleva muy buen fin;
y muy tuante es,
y en hechos muy pillin.

Que aquel que quiere bien,
no quiere, no, un rincon
ni tiene un verdadero
y fiel amor.

No escucheis
su amor infiel,
ó vereis
que es muy cruel.

Si es verdad
su grato amor,
que lo digo
sin ficcion.

Son los hombres todos
los que la farsa propagan, si,
y á las niñas bellas
las ocultan su proyecto vil.

Ojo, pues, con ellos,
que aunque escasos van los nóvios hoy,
siempre cae alguno
que os quiera con aficion.

Propiedad de Evaristo Janer.

Se halla de venta en casa los sucesores de A. Bosch, Bou de la Plaza Nueva, 13.

Tipografía Española, Hospital, 87.—Barcelona.

GOU-BECCIO
Manuel Manó